

A Implementação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) nas Instituições Federais de Ensino Superior: Uma Revisão de Literatura

The Implementation of the Management and Performance Program (PGD) in Federal Higher Education Institutions: A Literature Review

La Implementación del Programa de Gestión y Desempeño (PGD) en las Instituciones Federales de Educación Superior: Una Revisión de la Literatura

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20480165>

Submetido em: 28/05/2026

Aceito em: 30/05/2026

Publicado em: 31/05/2026

Cícero Augusto de Oliveira

Tecnólogo em Gestão de Pequenas e Médias Empresas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)

✉ cicerolliveira@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0000-5699-8672>

Gabrielly Stefania Silva de Oliveira

Graduação em Direito
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

✉ gstefania@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/8229587802086269>

 <https://orcid.org/0009-0000-4134-676X>

Wesley Fernandes Lima de Oliveira

Graduação em Ciências Biológicas
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

✉ wesley.wf@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0052978318232761>

 <https://orcid.org/0009-0004-4815-3580>

Resumo: O presente estudo analisa a implementação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras, com o objetivo de identificar seus principais impactos, desafios e perspectivas. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, exploratória e descritiva, desenvolvida por meio de revisão de literatura em bases de dados como Portal de Periódicos da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), SciELO e SPELL. O PGD, regulamentado pelo Decreto nº 11.072/2022, constitui uma importante transformação na administração pública ao substituir o controle de frequência pelo acompanhamento de entregas e resultados, fortalecendo a cultura da gestão por desempenho. Os resultados evidenciam que a implementação do programa tem contribuído para o aumento da produtividade, melhoria da eficiência institucional e ampliação da qualidade de vida dos servidores, especialmente em razão da flexibilidade de horários, redução do tempo de deslocamento e maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Contudo, a literatura também aponta desafios relacionados ao isolamento social, à sobrecarga de trabalho, à necessidade de autogestão, aos custos individuais com infraestrutura tecnológica e à insuficiência de suporte institucional. Conclui-se que o PGD apresenta potencial para modernizar a gestão pública nas IFES, desde que acompanhado por investimentos em capacitação, infraestrutura adequada e políticas institucionais que garantam sua efetividade e sustentabilidade.

Palavras-chave: Programa de Gestão e Desempenho; Teletrabalho; Instituições Federais de Ensino Superior; Servidores públicos; Revisão de literatura.

Abstract: This study analyzes the implementation of the Performance Management Program (PGD) in Brazilian Federal Higher Education Institutions (IFES), aiming to identify its main impacts, challenges, and perspectives. The research is characterized as qualitative, exploratory, and descriptive, based on a literature review conducted in databases such as the CAPES Journal Portal, the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), SciELO, and SPELL. The PGD, regulated by Decree No. 11,072/2022, represents an important transformation in public administration by replacing attendance control with the monitoring of deliveries and results, strengthening the culture of performance-based management. The findings indicate that the implementation of the program has contributed to increased productivity, improved institutional efficiency, and enhanced quality of life for public servants, particularly due to flexible working hours, reduced commuting time, and a better balance between personal and professional life. However, the literature also highlights challenges related to social isolation, work overload, self-management demands, individual costs associated with technological infrastructure, and insufficient institutional support. It is concluded that the PGD has the potential to modernize public management in federal higher education institutions, provided that it is supported by investments in training, adequate infrastructure, and institutional policies that ensure its effectiveness and sustainability.

Keywords: Performance Management Program; Telework; Federal Higher Education Institutions; Public Management; Literature Review.

Resumen: El presente estudio analiza la implementación del Programa de Gestión y Desempeño (PGD) en las Instituciones Federales de Educación Superior (IFES) de Brasil, con el objetivo de identificar sus principales impactos, desafíos y perspectivas. La investigación se caracteriza por ser cualitativa, exploratoria y descriptiva, desarrollada mediante una revisión de la literatura en bases de datos como el Portal de Periódicos CAPES, la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones (BDTD), SciELO y SPELL. El PGD, regulado por el Decreto n.º 11.072/2022, constituye una importante transformación en la administración pública al sustituir el control de asistencia por el seguimiento de entregas y resultados, fortaleciendo la cultura de la gestión basada en el desempeño. Los resultados muestran que la implementación del programa ha contribuido al aumento de la productividad, la mejora de la eficiencia institucional y la ampliación de la calidad de vida de los servidores públicos, especialmente debido a la flexibilidad de horarios, la reducción del tiempo de desplazamiento y un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin embargo, la literatura también señala desafíos relacionados con el aislamiento social, la sobrecarga laboral, la necesidad de autogestión, los costos individuales asociados a la infraestructura tecnológica y la insuficiencia del apoyo institucional. Se concluye que el PGD tiene potencial para modernizar la gestión pública en las IFES, siempre que esté acompañado de inversiones en capacitación, infraestructura adecuada y políticas institucionales que garanticen su efectividad y sostenibilidad.

Palabras clave: Programa de Gestión y Desempeño; Teletrabajo; Instituciones Federales de Educación Superior; Gestión pública; Revisión de la literatura.

1. INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais e as transformações impostas pelo contexto da pandemia de COVID-19 aceleraram profundamente a forma como o trabalho é organizado e executado no setor público brasileiro. Nesse cenário, o teletrabalho deixou de ser uma prática excepcional para se tornar uma realidade consolidada em diversas instituições públicas, exigindo respostas normativas e de gestão à altura das mudanças em curso. É nesse contexto que surge o Programa de Gestão e Desempenho (PGD), instrumento que representa uma mudança cultural significativa na administração pública ao substituir o tradicional controle de frequência e assiduidade pelo controle de entregas e resultados (Oliveira; Pantoja, 2021).

O PGD pode ser definido como um instrumento de gestão que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade (Brasil, 2022). Sua regulamentação no âmbito federal foi consolidada pelo Decreto nº 11.072, de 17 de maio de

2022, que dispõe sobre o programa no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, abrangendo, portanto, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia.

No âmbito das IFES, a implementação do PGD representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. Por um lado, essas instituições concentram expressiva parte da força de trabalho do setor público federal, especialmente os servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), categoria diretamente impactada pelo programa. Por outro lado, a adesão efetiva ao PGD nas IFES ainda enfrenta obstáculos relacionados à ausência de políticas institucionais consolidadas, à insuficiência de suporte organizacional, à necessidade de capacitação específica e aos desafios inerentes à autogestão do trabalho remoto.

A relevância do tema é reforçada pelo fato de que a pandemia da COVID-19 funcionou como catalisador da adoção do trabalho remoto nessas instituições, antecipando práticas que posteriormente foram regulamentadas e institucionalizadas pelo PGD. Esse processo evidenciou tanto o potencial do programa para promover ganhos de produtividade, qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, quanto os riscos de sobrecarga, isolamento e desamparo institucional quando sua implementação não é adequadamente planejada e acompanhada.

Apesar de sua crescente relevância, a produção científica nacional sobre a implementação do PGD nas IFES ainda é incipiente. Estudos recentes apontam que, apesar de muitas instituições estarem aderindo ao teletrabalho, poucos são os artigos científicos que tratam deste tema no âmbito da administração pública (Boaventura, 2025), o que evidencia a necessidade de trabalhos que sistematizem e analisem o estado da arte do tema no contexto brasileiro, contribuindo para a formulação de políticas institucionais mais efetivas e para o aprimoramento das práticas de gestão nas IFES.

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo analisar, por meio de revisão de literatura, como tem se dado a implementação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) nas Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras, identificando os principais impactos, desafios e perspectivas relatados na produção científica sobre o tema. O trabalho está organizado em cinco seções: além desta introdução, apresenta-se o referencial teórico, seguido da metodologia adotada, dos resultados e discussão, e, por fim, das considerações finais.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Teletrabalho: Origem, Conceito e Evolução

A ideia de executar atividades laborais à distância, fora das instalações físicas da

instituição, não é recente. Um dos primeiros indícios do teletrabalho pode ser identificado na invenção do telégrafo óptico por Claude Chappe, em 1793, sistema que permitia a transmissão de mensagens e ordens de serviço sem a presença física do trabalhador no mesmo local do gestor (Leite; Lemos, 2021). No entanto, foi a partir das décadas de 1970 e 1980, com o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que o teletrabalho começou a se consolidar como prática formal no mundo do trabalho.

Do ponto de vista conceitual, de acordo com Leite e Lemos (2021), a expressão teletrabalho tem origem no termo inglês *telecommuting*, criado pelo norte-americano Jack Nilles em sua obra *The Telecommunications-Transportation Trade Off*, publicada em 1976. O termo *commuting* refere-se ao deslocamento diário entre a residência e o local de trabalho, e Nilles definiu o conceito como qualquer forma de substituição desse deslocamento por meio da utilização de TICs, como telefones e computadores. A partir dessa definição pioneira, o teletrabalho passou a ser progressivamente adotado no setor privado e, mais recentemente, no setor público.

É importante distinguir teletrabalho de trabalho remoto. Enquanto o trabalho remoto se refere genericamente à execução de atividades fora das instalações físicas da organização, o teletrabalho abarca mudanças mais profundas nas relações de trabalho, estabelecidas por meio de um planejamento por metas que podem ser mensuradas pela gestão (Oliveira; Pantoja, 2021). Basicamente, ocorre a substituição do controle de frequência e assiduidade pelo controle de entregas e resultados (Leite; Lemos, 2021). Essa distinção é fundamental para compreender a lógica que sustenta o Programa de Gestão e Desempenho nas instituições públicas brasileiras.

2.2 O Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no serviço público federal

O Programa de Gestão e Desempenho (PGD) representa uma mudança de cultura na administração pública brasileira ao substituir o controle de frequência pelo controle de produtividade, com metas, prazos e tarefas claramente definidas (Moraes; Pena; Paiva, 2023). Sua institucionalização no âmbito federal percorreu um caminho normativo gradual, intensificado pelo contexto da pandemia de COVID-19.

O marco regulatório mais relevante é o Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, exarado pela Presidência da República, que dispõe sobre o PGD da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, abrangendo também as universidades e institutos federais. O Decreto define o programa como instrumento de gestão que disciplina o

desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade (BRASIL, 2022). Além disso, a Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023, estabeleceu orientações, critérios e procedimentos gerais para a implementação e execução do PGD no âmbito dos órgãos e entidades que integram o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC).

Anteriormente a esses marcos, a Instrução Normativa nº 65/2020 já havia autorizado o trabalho remoto em atividades em que a presença física dos servidores não fosse essencial, criando as bases para a posterior regulamentação mais ampla promovida pelo Decreto nº 11.072/2022 (Moraes; Pena; Paiva, 2023). De forma geral, a literatura aponta uma relação positiva entre a institucionalização do teletrabalho e a melhoria dos resultados organizacionais, sendo sua utilização impulsionada como forma de eficiência, redução de custos e melhoria da qualidade de vida (Leite; Pinho, 2024).

2.3 O PGD nas Instituições Federais de Ensino Superior

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), que compreendem as universidades federais e os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, integram o conjunto de órgãos da administração pública federal sujeitos à implementação do PGD. Conforme a Lei nº 11.892/2008, os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparados às universidades federais (Moraes; Pena; Paiva, 2023).

A pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, foi o principal catalisador da adoção do trabalho remoto nas IFES. A necessidade de distanciamento físico impulsionou essas instituições a exercerem suas atividades de forma remota, antecipando práticas que, posteriormente, foram regulamentadas e consolidadas pelo PGD (Leite; Pinho, 2024). A experiência acumulada durante o período pandêmico evidenciou tanto as potencialidades quanto os desafios dessa modalidade de trabalho no contexto do ensino superior público.

No âmbito dos servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), categoria diretamente impactada pelo PGD nas IFES, estudos têm demonstrado que a capacitação constitui elemento estratégico para o aprimoramento administrativo, a qualidade dos serviços e o bem-estar dos servidores, sendo condição essencial para a efetividade do teletrabalho

(Boaventura, 2025).

2.4 Impactos do PGD: produtividade, qualidade de vida e desafios

A literatura sobre os impactos do PGD nas IFES revela resultados predominantemente positivos, mas também aponta desafios relevantes. Em relação à produtividade, estudos realizados no Instituto Federal de Alagoas (Ifal) indicaram melhora na qualidade das entregas, maior autonomia no desempenho das tarefas e cumprimento mais efetivo dos prazos estabelecidos (Cruz, 2025). Esse resultado corrobora pesquisas anteriores que apontam o teletrabalho como indutor de ganhos produtivos quando adequadamente estruturado.

Quanto à qualidade de vida, pesquisa realizada na Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) revelou que o PGD contribuiu para o bem-estar dos servidores, promovendo maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, redução do estresse e satisfação com o tempo dedicado à família e à saúde (Cruz, 2025; Santiago, 2025). Contudo, a implementação do PGD nas IFES não ocorre sem dificuldades, como aumento da carga de trabalho, desafios de autogestão e insuficiência do suporte institucional (Santiago, 2025).

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, realizada por meio de revisão de literatura. Segundo Gil (2022) e Braga e Braga (2026), a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, constituído principalmente de artigos científicos, dissertações, teses e documentos disponibilizados em plataformas digitais, tendo como principal vantagem permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.

A abordagem qualitativa adotada justifica-se pela natureza do objeto de estudo, uma vez que a implementação do PGD nas IFES envolve dimensões subjetivas e contextuais que não se prestam à mensuração estatística isolada. De acordo com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, aspectos centrais para a compreensão de como o programa tem sido vivenciado por servidores e gestores das instituições federais de ensino.

3.1 Bases de dados e estratégia de busca

O levantamento bibliográfico foi realizado nas seguintes bases de dados: Portal de

Periódicos da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e *Scientific Periodicals Electronic Library* (SPELL). As buscas foram realizadas utilizando os seguintes descritores, combinados com os operadores booleanos AND e OR: "Programa de Gestão e Desempenho", "PGD", "teletrabalho", "trabalho remoto", "serviço público federal", "Técnico-Administrativo em Educação", "TAE", "institutos federais" e "universidades federais".

3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Para a seleção dos estudos, foram adotados critérios previamente definidos, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1. Critérios de inclusão e exclusão dos estudos

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
Artigos, dissertações e teses disponíveis na íntegra	Trabalhos disponíveis apenas em resumo
Publicados entre 2020 e 2025	Publicações anteriores a 2020
Escritos em língua portuguesa	Trabalhos em idiomas distintos do português
Que abordem o PGD no contexto do setor público federal	Estudos restritos ao setor privado
Que envolvam IFES, institutos federais ou universidades federais	Estudos sem relação com instituições de ensino superior federal
Sem duplicidade	Trabalhos duplicados

Fonte: Próprios autores (2026).

3.3 Seleção e análise dos estudos

O processo de seleção ocorreu em três etapas. Na primeira, foram aplicados os descritores nas bases de dados, com leitura dos títulos para identificação da aderência temática e exclusão de duplicatas. Na segunda etapa, procedeu-se à leitura dos resumos para verificação do enquadramento nos critérios de inclusão. Na terceira etapa, os estudos pré-selecionados foram lidos na íntegra, possibilitando a extração das informações relevantes. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016), em torno de quatro eixos temáticos: impactos do PGD na produtividade, impactos na qualidade de vida dos servidores, desafios de implementação e perspectivas para as IFES.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Panorama da produção científica sobre o PGD nas IFES

A revisão de literatura realizada revelou que a produção científica sobre o Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no contexto das Instituições Federais de Ensino Superior ainda é incipiente. Leite e Pinho (2024) constataram que, apesar de muitas instituições estarem aderindo ao teletrabalho, poucos são os artigos científicos que tratam deste tema no âmbito da administração pública, evidenciando uma lacuna relevante na literatura nacional.

Os estudos identificados concentram-se predominantemente no período de 2020 a 2025, o que reflete o impacto da pandemia de COVID-19 como catalisador da adoção do trabalho remoto nas IFES e o subsequente processo de regulamentação promovido pelo Decreto nº 11.072/2022. As pesquisas abrangem diferentes tipos de instituições, universidades federais e institutos federais, e foram desenvolvidas em diversas regiões do país.

4.2 Impactos do PGD na produtividade e eficiência institucional

Os estudos analisados indicam, de maneira geral, uma relação positiva entre a implementação do PGD e os resultados institucionais nas IFES. Moraes, Pena e Paiva (2023), em pesquisa realizada no IF Goiano, identificaram que a efetividade no alcance de metas e o incremento de eficiência foram reconhecidos por 89,3% e 78,3% dos gestores, respectivamente, ratificando que o trabalho remoto tornou-se uma das formas mais adequadas de trabalho, uma vez que as organizações passaram a se orientar pelo cumprimento de metas e pela qualidade do serviço prestado, e não mais pelo controle do tempo do servidor.

Em consonância com esses achados, Cruz (2025), em estudo realizado no Ifal, observou melhora na qualidade das entregas, maior autonomia no desempenho das tarefas e cumprimento mais efetivo dos prazos estabelecidos pelos servidores participantes do PGD. Nascimento (2023) destacam que a modalidade mais aceita pelos gestores e servidores das IFES é o trabalho semipresencial, também conhecido como híbrido, sendo reconhecido que o modelo exclusivamente presencial não é o que retorna os maiores benefícios para a organização.

4.3 Impactos do PGD na qualidade de vida dos servidores

Além dos ganhos de produtividade, a literatura revisada aponta impactos positivos significativos do PGD sobre a qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos das IFES. Leite e Pinho (2024) identificaram que, entre os fatores mais valorizados pelos servidores

em teletrabalho, destacam-se a flexibilidade de horário e a redução de tempo e custo com deslocamentos para a universidade, cada um representando 15% das vantagens levantadas, seguidos pelo maior convívio com a família e melhoria da qualidade de vida, com 10% cada.

Em pesquisa realizada na Ufersa, os resultados apontaram que o PGD promoveu bem-estar aos servidores, com maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, redução do estresse e satisfação com o tempo dedicado à família e à saúde (Cruz, 2025). Fayad e Nunes (2023) acrescentam que o teletrabalho pode ser considerado benéfico ao trabalhador desde que as metas sejam ajustadas junto às chefias, de forma que seja realizado com efetividade e bem-estar.

4.4 Desafios da implementação do PGD nas IFES

A despeito dos resultados positivos, a literatura revisada também evidencia desafios concretos que comprometem a plena implementação do PGD nas IFES. Leite e Pinho (2024) sistematizaram as principais desvantagens relatadas pelos servidores: a falta de interação com colegas de trabalho e o isolamento social (17%), os gastos com internet, energia elétrica e aquisição de equipamentos às custas dos próprios servidores (13%), e as dificuldades quanto ao suporte e utilização das tecnologias de informação, a falta de respeito com o horário de trabalho e a sobrecarga de trabalho (9% cada).

No plano institucional, Santiago (2025) identificou como fatores críticos o aumento da carga de trabalho, os desafios de autogestão e a insuficiência do suporte institucional, aspectos que impactam diretamente o bem-estar dos servidores. Moraes, Pena e Paiva (2023) registraram, ainda, demandas por melhoria dos sistemas de avaliação, capacitação das chefias e elaboração de planos de trabalho mais objetivos, evidenciando que a implementação do PGD exige esforço contínuo de aprimoramento da gestão.

Por fim, Boaventura (2025) aponta que a capacitação constitui elemento estratégico e condição essencial para a efetividade do teletrabalho nas IFES, concluindo que, embora fundamental para a adesão ao PGD, precisa de ajustes para melhor alinhar os objetivos institucionais, a valorização dos TAEs e as transformações do mundo do trabalho.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar, por meio de revisão de literatura, como tem se dado a implementação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) nas Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras, identificando os principais impactos, desafios e

perspectivas relatados na produção científica sobre o tema.

Os resultados evidenciaram que o PGD tem gerado impactos predominantemente positivos nas IFES, tanto no que diz respeito à produtividade e eficiência institucional quanto à qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos. A substituição do controle de frequência pelo controle de entregas e resultados foi bem avaliada por gestores e servidores, com destaque para o alcance de metas, a maior autonomia no desempenho das atividades, a flexibilidade de horário e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A modalidade híbrida emergiu como a mais valorizada pelos participantes, sugerindo que o modelo semipresencial representa o ponto de equilíbrio mais adequado para a realidade das instituições federais de ensino.

Por outro lado, o estudo identificou desafios concretos que merecem atenção por parte dos gestores institucionais. O isolamento social, a sobrecarga de trabalho, os custos individuais com infraestrutura tecnológica, as dificuldades de autogestão e a insuficiência do suporte institucional figuram entre os principais obstáculos relatados pelos servidores participantes do PGD. Esses achados indicam que a simples regulamentação normativa do programa não é suficiente para garantir sua efetividade, faz-se necessário um esforço institucional contínuo de planejamento, capacitação, acompanhamento e aprimoramento das práticas de gestão.

Nesse sentido, a capacitação emerge como elemento estratégico central para o sucesso do PGD nas IFES. Os estudos analisados são unânimes em apontar que servidores e gestores precisam de formação específica para lidar com as demandas do trabalho remoto orientado por resultados. Do ponto de vista da produção científica, este trabalho reforça a constatação de que a literatura nacional sobre o PGD nas IFES ainda é incipiente, o que representa tanto uma limitação do presente estudo quanto uma oportunidade para futuras pesquisas.

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de estudos de caso em IFES de diferentes regiões do país, com coleta de dados primários junto a servidores e gestores, bem como o desenvolvimento de pesquisas longitudinais que acompanhem a evolução do programa ao longo do tempo.

Conclui-se que o Programa de Gestão e Desempenho representa uma inovação positiva e necessária para a modernização da gestão pública nas IFES. Para que esse potencial seja plenamente realizado, contudo, é imprescindível que as instituições invistam em políticas institucionais claras, infraestrutura adequada, capacitação continuada e acompanhamento sistemático dos resultados, transformando o PGD em instrumento efetivo de valorização dos servidores e de melhoria dos serviços prestados à sociedade brasileira.

6. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

BALARDINI, D. J.; BRUGINSKI, M. K. **Reflexões sobre a pandemia: o teletrabalho e o direito de desconexão do trabalhador.** Repositório Universitário da Ânima (RUNA), 2021. Disponível em: <<https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/e9d814f9-5073-4be5-a5a2-cb3d9f8997b1/content>>. Acesso em: out. 2023.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 2016.

BARRETO, Igor Garcia *et al.* Qualidade de vida e fatores associados em servidores de uma universidade pública em trabalho remoto na pandemia de COVID-19. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 20, n. 1, p. 94–104, 2022. DOI: <https://doi.org/10.47626/1679-4435-2022-808>

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022.** Dispõe sobre o Programa de Gestão e Desempenho – PGD da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 maio 2022.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020.** Estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais relativos à implementação de Programa de Gestão. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 jul. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023.** Estabelece orientações relativas à implementação e execução do Programa de Gestão e Desempenho – PGD. Brasília, DF, 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.** Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2008.

CRUZ, Adélia Maria Leal da. Programa de Gestão e Desempenho no Instituto Federal de Alagoas: Impactos do Teletrabalho na Qualidade de Vida e Produtividade dos Servidores Técnico-Administrativos. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, [S. l.], v. 12, p. 46–58, 2025. Disponível em: <<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/395>>. Acesso em: 31 maio. 2026.

FAYAD, Raphael Fabiano Muniz; NUNES, André. Qualidade de vida no teletrabalho: um estudo de caso na Universidade de Brasília. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 4, p. 6340–6361, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i4.2054>

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

BOAVENTURA, Guilherme do Prado. **Formação dos Técnico-Administrativos em Educação para o teletrabalho no IFTM Campus Patrocínio: uma análise da capacitação “Programa de Gestão e Desempenho (PGD) 2.0”**. 2025. Dissertação (Mestrado em Tecnologias, Comunicação e Educação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/47903/1/Forma%C3%A7%C3%A3oT%C3%A9cnicoAdministrativos.pdf>>. Acesso em: maio. 2026.

LEITE, Ana Luiza; LEMOS, Dannyela da Cunha. Projeto-piloto de teletrabalho para servidores técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina. **Revista Expectativa**, v. 20, n. 1, p. 73-96, jan./mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.48075/revex.v20i1.26693>

LEITE, Bartira Wanderley Alves; PINHO, Marco Aurélio Benevides de. O Programa de Gestão e Desempenho nas Universidades Públicas Brasileiras: Um Mapeamento Sistemático. **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)**, [S. l.], v. 7, n. 1, 2024. Disponível em: <<https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/20902>>. Acesso em: maio. 2026.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MORAES, Rodrigo Bombonati de Souza; PENA, Kenny William; PAIVA, Isadora Ayres Arantes de. O Programa de Gestão de Desempenho no IF Goiano: análise do projeto-piloto. **Revista Economia e Políticas Públicas**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 169–196, 2023. DOI: <https://doi.org/10.46551/epp2021941>

NASCIMENTO, Lídia Iracema do. **A implementação do programa de gestão e desempenho na modalidade de teletrabalho: projeto piloto da UTFPR**. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33015>>. Acesso em: maio. 2026.

OLIVEIRA, Míriam Aparecida Mesquita; PANTOJA, Maria Júlia. Desafios e Perspectivas do Teletrabalho nas Organizações: Cenário da Produção Nacional e Agenda de Pesquisa. **Revista Ciências Administrativas**, [S. l.], v. 26, n. 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5020/2318-0722.2020.26.3.9538>

SANTIAGO, Vanessa Barbosa. **Gestão por resultados: Uma avaliação da implantação do Programa de Gestão e Desempenho do Instituto /federal do Amazonas**. 2025. 142 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Estratégica) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2025. Disponível em: <<https://rima.ufrjr.br/jspui/handle/20.500.14407/22782>>. Acesso em: maio. 2026.